

UO‘T 681.51

**NASOSLARNI BOSHQARISHDA MITSUBISHI
KONTROLLERLARIDAN FOYDALANISH**

Boboyorov Azizjon Eshmuminovich

Stajyor o‘qituvchi: Email: boboyorovazbek440@gmail.com

TJ va ICha va B yo‘nalishi talabasi:

To‘xtayev Habibjon Nabijon o‘g‘li

“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti.

Annotatsiya: *Ushbu maqolada meliorativ yerlarda sug‘orishda oqovqa suvlarini ko‘tarish uchun uch fazali nasoslardan foydalanish hamda ularni masofadan turib boshqarishda PLC kontrollerlarini qo‘llash nazarda tutilgan. PLC kontrollerlariga nasosning ulanish sxemasi va uni boshqarish uchun dasturiy ta‘minot tizimini ishlab chiqishga qaratilgan.*

Kalit so‘zlar: *PLC kontroller, Mitsubishi, Nasos, Tadqiqot, Ladder.*

Kirish. Yer osti va yer usti manbalaridan suv oluvchi inshootlar yiriklashib, suv tashish masofalari uzoqlashib, suv tozalash jarayonlari hamda inshootlari vujudga kelgan ekologik vaziyat va sharoitlar ta‘sirida murakkablashib bormoqda shu sababdan ham nasos — suyuqlikni bosim ostida so‘rish va haydash, gazlarni siqish yoki siyraklantirish, sochiluvchi jismlarni so‘rish va haydash uchun ishlatiladigan qurilma (gidravlik yoki pnevmatik mashina, apparat yoki asbob). Nasosning asosiy parametri — ma‘lum vaqt ichida (vaqt birligida) haydaladigan suv, gaz yoki havo miqdoriga teng ekanligidan hisoblanadi[1, 2, 3,, 4, 10, 12, 15,].

Material va usullar

Bu usulni o‘rganishga tayyorgarlik jarayonida bir qancha adabiyotlar, manbalar [6] o‘rganildi va tahlil qilindi, shunga o‘xshash turli xil materiallarning mosligi tekshirildi. Biroq nashrlar va tadqiqot natijalari qidiruv manbalarida uch fazali elektr motorning qulay usuli kamligini ko‘rsatdi. Bir tomondan bu usulning to‘liq dasturiy ta‘minoti nazariy asosining yo‘qligi bizni tadqiqot olib borishimizni qiyinlashtiradi. PLC dasturiy ta‘minot tizimida uch fazali elektr motorni boshqarish jarayoni keltirilgan bo‘lib ladder dastur tili orqali yoziladi. Sanoatda turli maqsadlarda ishlatiladigan ko‘plab motorlar va konveyerlar mavjud[13, 14, 15, 8].

XUSUSIYATLARI

Dasturiy ta‘minot tili Ladder

Loyihani ishlab chiqish muhiti

GX 3

Protessor moduli

DMK seriyali FX3U

Dastur xotira bloki

STEPS RAM

<i>Dastur xotirasi</i>	<i>64 ming qadam</i>
<i>bufer batareyasi</i>	<i>Ha</i>
<i>Tsikl vaqti LD</i>	<i>65 ns</i>
<i>MOV aylanish vaqti</i>	<i>642 ns</i>
<i>RS-422 portlari soni</i>	<i>1</i>
<i>Diskret kirish kanallari soni</i>	<i>32</i>
<i>Diskret kirish davri turi</i>	<i>Manba, iste'molchi</i>
<i>PLC bilan motorni boshqarish</i>	

MUAMMO YECHIMI

Bunday holda, biz motorni ikkala yo'nalishda ham ishlatishimiz kerak bu faqat oldinga/teskari boshqaruv relesi sxemasi yoki mantiq orqali mumkin. Bu erda biz PLCda oddiy oldinga/teskari boshqaruv mantiqidan foydalanib, bu muammoni hal qilamiz. Biz dvigatelni boshqarish uchun ikkita kontaktor olamiz. Oldinga yo'nalishni boshqarish uchun birinchi kontaktor va dvigatelning teskari yo'nalishini boshqarish uchun ikkinchi kontaktordan foydalanamiz. Bundan tashqari, dvigatelning oldinga, teskari va to'xtash funksiyalari uchun uchta tugmachani ko'rib chiqishimiz kerak. Shunday qilib, bu erda operator oldinga ishlash uchun FWD PB, teskari ishlash uchun REV PB va to'xtatish funksiyasi uchun STOP PB dan foydalanadi.

PLC chiqishlari ro'yxati

Dvigatel oldinga: Q0.0

Dvigatel teskari: Q0.1

Dvigatelni oldinga/teskari boshqarish uchun PLC narvon diagrammasi

PLC narvon diagrammasining mantiqiy tavsifi

Ushbu ilovada biz dasturlash uchun Siemens S7-1200 PLC va TIA Portal dasturidan foydalanamiz.. Biz 1-tarmoqdagi oldinga siljish holati uchun mantiqni yozamiz. Bu erda dvigatelning oldinga ishlashi uchun FWD PB (I0.0) ning YO'Q kontaktidan foydalanamiz shuning uchun dvigatelning oldinga chiqish bobinining bitta YO'Q kontaktidan foydalanishimiz kerak. (Q0.0) qulflash uchun. (Bosish tugmasi faqat bir lahzalik aloqani ta'minlaydi va biz harakatni mahkamlashimiz kerak, shunda motor oldinga siljish kontaktidan foydalaniladi). Dvigatelning teskari chiqishining (Q0.1) NC kontaktini zanjirni ochish uchun ketma-ket joylashtirilgandan so'ng oldinga va orqaga bir vaqtning o'zida ishlamasligi kerak. Endi 2-tarmoqdagi teskari holat uchun mantiqni yozib bu erdagi dvigatelning teskari funksiyasi uchun REV PB (I0.2) ning NO kontaktini olamiz, shuningdek, dvigatelning teskari chiqish lasanining (Q0.1) yana bitta kontaktini olamiz vosita teskari chiqishi (Q0.1). (Bosish tugmasi faqat bir lahzalik aloqani ta'minlaydi va biz harakatni mahkamlashimiz kerak, shunda motor oldinga siljish kontaktidan foydalaniladi) shuningde , kontaktlarning zanglashiga olib kirish uchun dvigatelning oldinga chiqish bobini (Q0.0) ketma-ket qo'ying, chunki oldinga va orqaga bir vaqtning o'zida ishlamasligi kerak. Qulflash maqsadida FWD PB (I0.0) ning NC kontaktini REV PB (I0.2) bilan ketma-ket joylashtiring va REV PB (I0.2) ning NC kontaktini FWD PB (I0.0) bilan ketma-ket joylashtiring. NC Kontaktini ikkala tarmoqqa ketma-ket joylashtiring, shunda operator STOP PB tugmasini bosib oldinga yoki teskari aylanishni to'xtata oladi. Bu erda biz motorni himoya qilish uchun OLR dan foydalandik , shuning uchun motorni himoya qilish uchun ikkala tarmoqqa ketma-ket Dvigatel safarining NC kontaktini (I0.3) qo'shing.

Uch fazali asenxron dvigatelni boshqarish uchun PLC dasturi va ish

vaqtining sinov holatlari.

Kirish signal	Chiqish signal	Vazifasi
I 0.0=1	Q 0.0=1	Dvegetelni oldinga aylantirish
I 0.1=0	Q 0.1=1	Dvegetelni orqaga aylantirish
I 0.2=1	Q0.1*Q0.1=0	Dvegetelni to'xtatish
I 0.3=1	Q0.1*Q0.1=0	Dvegetelni to'xtatish

Taqdiqot ishi nasos agregatlarini avtomatlashtirishda inson-mashina interfeysini tashkil etish masalasini ko'rib chiqishga bag'ishlangan. Jarayonni amalga oshirish uchun eng ommabop va ish samaradorligi yuqori bo'lgan Siemens S7-1200 PLC va TIA Portal dasturidan foydalanildi. Bu orqali nasos agregatini boshqarish jarayonini avtomatlashtirish amalga oshirildi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Isroilovich, U. J. (2022). Kremniy Tagliklari Asosida Gaas Li Quyosh Elementlari Olish Texnologiyasini Yaratish Omillari. International Journal of Formal Education, 1(8), 43-48.
2. Усмонов, Ж. И. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ВЫБОР СТРУКТУРЫ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 13, 179-185.
3. Isroilovich, U. J. (2022). GAAS EPITAKSIAL QATLAMLARNING SUV BUG'REAKSIASI BILAN O'STIRISH MEKANIZMLARINI TADQIQ QILISH. Uzbek Scholar Journal, 10, 380-387.
4. Усманов, Ж. И., & Абдуллаев, М. Ш. (2022). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ УСТРОЙСТВ. Universum: технические науки, (4-10 (97)), 37-40.
5. Усманов, Ж. И. (2021). Исследование влияния положения уровня ферми на фотопроводимость монокристаллического кремния Si< B, MN> с. Экономика и социум, (3-2 (82)), 494-498.
6. Usmonov J.I. SPECTRAL DEPENDENCE OF THE PHOTOCONDUCTIVITY OF SINGLE-CRYSTAL SILICON ON THE POSITION OF THE FERMI LEVEL // The Way of Science, 2020. № 3 (73).
7. Usmonov J.I. DEVELOPMENT OF DEVICES BASED ON SILICON WITH MANGANESE NANOCCLUSERS WITH THE PROPERTIES OF

AVALANCHE FLIGHT DIODES // International scientific conference, Uzbekistan.

8. Usmonov J.I. Development of photocells for generation of sub-band photocarriers // 25th International Scientific and Practical Conference «INNOVATION-2021», Uzbekistan.

9. Усмонов, Ж. И. (2023). РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ВЫРАЩИВАНИЯ ИЗОТИПНЫХ ГЕТЕРОЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ AlGaAs-GaAs и InGaAs/GaAs. *Gospodarka i Innowacje.*, 33, 381-386.

10. T. G. Abdugarimov, Sh. N. Erkinov, Arrangement of equipment at production site of multi-product production using heuristic algorithm E3S Web of Conferences 401, 05015 (2023) CONMECHYDRO – 2023 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340105015>

11. Tojiddin Juraev a), Shavkat Imomov b), Dilorom Ubaydullayeva c), Tulkin Abdugarimov Constructive Geometric Modeling the Double Sided Moldboard Bodies for Bidirectional Rotary Plows Proceedings of the III International Conference on Advances in Science, Engineering, and Digital Education AIP Conf. Proc. 2969, 030018-1–030018-4; <https://doi.org/10.1063/5.0181766>

12. V.P.Voronenko T.G.Abdugarimov. Расстановка оборудования на производственном участке многономенклатурного производства с использованием эвристического алгоритма <https://elibrary.ru/item.asp?id=44370400>

13. A.E. Boboyorov. F.N. Abdurashidov. SOFTWARE ANALYSIS OF AN AUTOMATED HYDROPONICS SYSTEM. International Journal on Integrated Education(2023). <https://journals.researchparks.org/index.php/IJIE>

14. A.E. Boboyorov. H.N. To‘xtayev. D.H. Olimov. Artezian tik quduqlarida nasoslarini boshqarish va avtomatlashtirishni PLC dasturiy ta‘minot tizimini ishlab chiqish. «JOURNAL OF UNIVERSAL SCIENCE RESEARCH» ilmiy

jurnali(2023). 1(12), 239–245. Retrieved from

15. A.E. Boboyorov. J.V. Aliyev. Sh.E. Xolmuminov.
KIYIMLARGALAZERLIISHLOVBERISHTEXNALOGIYASITAXLILI.

<<INTERNATIONALJOURNALOFSCIENTIFICRESEARCHERS>> (2023)
Volume2,Issue2,2023.

<https://wordlyknowledge.uz/index.php/IJSR/article/view/3087/4643>

16. Mirziyoev, Shavkat Miromonovich. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Sh.M. Mirziyoev. - Toshkent: «O'zbekiston», 2016.

17. Mirziyoev, Shavkat Miromonovich. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. 2016 yil 7 dekabr /Sh.M.Mirziyoev. – Toshkent : “O'zbekiston”, 2017.

18. Абдуллаев М. Ш., Йўлдошев С., Рўзибоев Ш. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОЛИВА АМАРАНТА В НЕБОЛЬШИХ ХОЗЯЙСТВАХ //Экономика и социум. – 2021. – №. 3-1. – С. 370-373.

19. Pulotova M. R., Abdullayev M. S. The use of black box method in automation of drying process of feed granules on the basis of amaranth //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 4. – С. 1011-1018.

20. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>